

TALABALARNING MULOQOT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Rayimova Dilfuza Abdinabiyevna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Ahmadjonova Shahnoza Ergash qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17173501>

Annotatsiya: maqolada talabalarning muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari, ularning ona tilini bilishi va nutqiy muloqot ko'nikmalarining darajasining oshirish, bu o'rinda kasbiy muhim sifatlar tizimini ajratib ko'rsatishga qaratilgan. Kasbiy mahoratni tashxislash uchun metodik ta'minotga etibor qaratish kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: til ta'limi, muloqot qila olish. Undan zavqlanish xususiyatini tarbiyalash, ularda nafosat tarbiyasini oshirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish. Ana shunday muloqot asosida talaba kompetensiyasini rivojlantirishdan iborat.

Jamiyat taraqqiyoti natijasida til ham takomillashib borishini inobatga olib, ona tili o'qitishning yangi taraqqiyot metodlari bilan boyitish muammosi dolzarblik kasb etmoqda. Talabalarga jamiyat rivojlanishi natijasida ona tilimiz sirlarini interfaol va innovatsion metodlar asosida mukammal va milliy-mental jihatdan puxta o'rganish va o'rgatish jarayonlarini tushuntirish lozimdir., Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili o'qitilishining uzliksizligini ta'minlash, talabalarda imlovi uslubiy savodxonlikni yanada kuchaytirish til ko'nikmalarini va nutqiy muloqot kompetensiyalarini rivoj topgan darajaga ko'tarish mexanizmlarini yaratilganligida.

Islohatlarni amalga oshirish zaruriyati, ta'limning barcha bosqichlarida, ona tili- o'zbek tili va ta'limi mazmunini modernizatsiyalash oliy o'quv yurtlari talabalarida ham o'z tilida chuqur fikrlash, tinglash, muloqat qilish ko'nikmalarini yanada rivojlantirish va mazkur jarayondagi innovatsion ta'lim texnologiyalarini tadbiiq etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Oliy ta'lim talabalarini har tomonlama komil etib shakllanishiga qaratilgan asosli ilmiy-nazariy fikrlar ko'plab o'zbek pedagog olimlar tomonidan qayd etilgan Respublikamizda milliy va davlat tili bo'lgan o'zbek tili ta'limi mazmuniy va mavzuiy sifat takomili yo'lida tizimli, aniq bir maqsadga yo'naltirilayotgan faoliyat yo'lga qo'yilmoqdaki, bu borada soha bo'yicha tizimli amalga oshirilmoqda. [1] Jumladan, ped.fan.doktori, prof. U.I.Inoyatov ta'lim sifatini nazorat qilish hamda boshqarishning nazariy va tashkiliy metodik asoslariga diqqat qaratadi va ularning kasbiy-insoniy fikrlashlaridagi omillardan biri til va nutq kompetentligi ekanligini ta'kidlaydi. [2]. Metodist olim M.Sobirovaning fundamental tadqiqotlarida kasbiy mutaxassislikni rivojlantirishda oshirishdagi nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi[3]. Tadqiqotchi O.A.Abduquddusov tadqiqotlarida [4] yosh va bo'lgusi mutaxassislarga mashg'ulot olib borishda integrativ yondashuvlar masalasi va tafakkur, til nutq muammolari yechimiga qaratilgan, asosiy yondoshuvlar[5], D.Yo'ldasheva [6] mutaxassislarni kasbiy mahoratli va komil nutq egasi etib tayyorlash muammosi yechimiga qaratilgan, asosli yondashuvlar va tafakkur, til va nutq muammosining-tadqiqot ishlari [7,8,9, 10,11,12] maydonga kelganki, ularda, asosan, kasbiy mahorat shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. Ibragimova G., Azimova I., Ziyodullayeva G. va Murodova A. [13,14,15,16,17] larning izlanishlarida interfaol kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ona tili ta'limida lisoniy malakani rivojlantirishning psixolingvistik asosi, kommunikativ kompetensiyani

shakillantirishda qoidalar tizimidan foydalanish, ona tili ta'limida eshitish, tushunish malakasining o'рни xususida so'z boradi.

Milliy tilimizni o'rgatishda o'zbek xalqining o'ziga xos hayot tarzi, etnografiyasi va urf – odatlari uning tilida saqlanib kelayotganligini aniq va Ravshan tushuntirish va singdirish uchun tining o'rgatish metodologiyasidagi taqqoslash, qiyoslash va umumlashtirish texnologiyalaridan, metodlaridan samarali va natijali fiodalanish zarur bo'ladi. Talaba tafakkuriga til birligi bo'lgan tushuncha va atamani mohiyatini anglatdigan holda joylanishiga o'zbek tili fani o'qituvchisining zaruriy vazifasi hisoblanadi. Buning uchun oliy ta'lim professor o'qituvchisining o'zi o'zbek tilida til va nutq ko'nikmasiga to'laqonli ega bo'lishi talab qilinadi.

Oliy ta'lim talabalarining muloqat ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy asoslari bo'yicha yuqorida bildirilgan fikrlarga tayangan holda shuni aytish mumkinki, til, nutq odobi o'zbek millati hayotining mag'zi hisoblanadi. Qayerda, qaysi davrda, qaysi jamiyatda yaxshi xulq va yaxshi nutqiy jihatlar jamiyat vakillarida qaror topsa, o'zsha jamiyat hayoti ravnaq topadi, turmush sharoiti oshadi, tinchlik hukumronlik qiladi.

Turli yo'nalashlarda o'qiyotgan talabalarning ona tilini bilishi va nutqiy muloqat ko'nikmalarini darajasini oshirish masalalarida diqqat dastlab ksabiy muhim sifatlar tizimini ajratib ko'rsatishga qaratilishi asosiy e'tibor ham uning tayanch, ham potensial kasbiy mahoratli shaxsning dinamik o'ziga xosliginim tashhislash uchun metodik nuqta'iy nazardan ta'minotiga qaratilib, jamanishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tabiiyki. muloqatning birqancha funksiyalari movjuddir. Ulardan doimiy qo'llanadigani suhbatdoshlarning o'zaro bir- biri bilan suhbat bo'lib hisoblanadi. Bu o'zaro hol- ahvol so'rashishdan boshlanib, muloqatning yuqori darajasigacha borishdir. Albatta, muloqatda milliylik ham hukumron bo'ladi. O'zbeklarda oddiygina samimiy salom alikdan tortib to xayrlashgunga qadar bo'lgan jarayonlarda ham bunday holatni yaqqol ko'rish mumkin

Muloqotning zaruriy jihatlaridan yana biri u kishini faollikka undaydi. Ayniqsa, ta'lim jarayonidagi muloqat faollikni vujudka keltiradi. Shaxsning muloqatga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun u so'z san'atini nutq odobini puxta bilishi lozim bo'ladi. Ushbu muloqat so'zlanish yordamida amalga oshiriladi.

“Dono xalqimizda so'zlashish qoidasi , tilga ehtiyotkorlik bo'lish, har bir so'z, har bir jumlaning o'ylab gapirish. Qisqasi- so'zlash odobi va muloqat madaniyati haqida juda ko'p ibratli hikmatlar bor. Ulardan birida keltirilishicha , odamning Sharafi va iftixori uning madaniy so'zlashishidan ko'rinadi. Kimda kim so'zlashish odobiga rioya qilmasa , unda insoniylik ham ko'rinmaydi. Gap o'rinli va ma'noli aytilgan bo'lsa, uni jim turib tinglamoq foydalidir”. Adabiy til meyyorlarini egallashda, orfagragiya bilan bir qatorda to'g'ri talaffuz ham muhim ahamiyatga ega bu narsa bir masalaning ikki tomonidir. Adabiy til talaffuz normalaridan chetlashish o'zaro fifikr olishuvida yozuv chalasavodligi bilan tengdir. Nutqiy muloqotning tarkibiy qismlari sifatida quyidagi jihatlarni sanab o'tish kerak

- a) kommunikativ axborotni uzatish;
- b) interaktiv hamkorlikda harakat qilish;
- s) perseptiv birgalikda idrok etish. kuzatilishi mumkin.

Muloqotning dastlabki bosqichi sifatida kommunikativ jarayonni olsak o'qituvchi bir mavzuni tushuntirar ekan, eng avvalo, kommunikativ maqsadni oldiga qo'yadi va talabalardan interaktiv harakatlar (hamkorlikda harakat qilish)ni talab qiladi. Amaliy va seminar mashg'ulotda va hatto ma'ruza mashg'ulotda ham o'рни bilan o'qituvchi turli savollar bilan

talabalarga murojaat qiladi va shu usul orqali ularni tegishli baholaydi. Aksariyat talabalar bu borada o'z faoliyatini ko'rsatadilar. Biroq shunday talabalar ham uchraydiki ular uchun darsga qo'l ko'tarib javob berish nihoyatda mushkil ish. Majburan turg'izilgan talaba kommunikativ bosqichdayoq nutq so'zlashda noaniqlikni isbotlaydi. Yoki har ikki tomon ham birgalikda (interaktiv) harakat qildi ham deylik, ammo bildirilayotgan fikrni birgalikda idrok etmas ekan, mohiyatni birdek anglamas ekan, bu holda muloqotning perseptiv jihatiga putur yetadi. Bu esa talabaning darsni yaxshi o'zlashtira olmaydiganidan darak beradi. Agar muloqot jarayonida mana shu jihatlarga beparvolik bilan qaralsa, natijada bir-birini anglamaslik yuzaga keladi. Umuman, talabalarning nutqiy muloqot madaniyatini rivojlantirish ham kichik-kichik maqsadlarga mos bilm, malaka va ko'nikmalar ko'rinishidagi parametrlar sifatida oldindan belgilab chiqilishi kerak. Masalan, dialogdagi replikalar mazmuni ham alohida birliklarni tashkil etadi. Nutqiy muloqot faqat savol javoblardan iborat emas, albatta suhbatdoshni eshitish, javobdan aks savol berish, savolni rad etish, suhbatdoshning savoliga aks savol bilan murojaat etish, uni biror ish-harakatga undash, taklif qilish kabi turli shakllarda va mazmunda o'tadi. Bunda turfa leksik va grammatik vositalardan, qolip gaplardan foydalaniladi. Shuning uchun nutqiy muloqotni (diologik muloqotni) o'zlashtirish masalasiga keng yondoshish talab etiladi.

Kuzatishlarimizda talabalar tomonidan tuzilib, taqdim etilgan gaplarning ko'pchiligi mantiqiy bog'liklarga ega. Biroq sintaktik qurilmalarni yuzaga keltiruvchi so'z va grammatik shakllarning me'yoriy darjasi to'liq talabga javob bermaydi. Yordamchi so'zlarni grammatik qo'shimchalarining, ayniqsa so'z yasovchi, shakl yasovchi hamda sintaktik munosabat hosil qiluvchi qo'shimchalarni o'rinli qo'llay olmaganligi holatlari kuzatildi. Talabalarning ona tilini bilish va nutqiy muloqot ko'nikmalarining darajasini oshirish uchun bilm beruvchi pedagog yoshlarni badiiy kitoblar o'qishga, ko'proq yozma mashqlarni bajarishga lug'atlar bilan ishlashga ko'nikma hosil qilishga erishishi talab etiladi.

Mamlakatimizning oliy ta'lim dargohlarida ta'lim olayotgan bo'lg'usi mutaxassislarining nutqiy kompetentligini rivojlantirish, ijodkorlikka, loyihalarni amalga oshirishda, bilim beruvchi pedagog yoshlarning badiiy kitoblar o'qishga ko'proq yozma mashqlarni bajarishda undashlari lozim.

Talabaning nutqiy muloqot madaniyatini rivojlantirish ham kichik-kichik maqsadlarga mos bilm malaka va ko'nikmalar ko'rinishidagi parametrlar sifatida oldindan belgilab chiqislihi kerak.

Zamonaviy talablardan kelib chiqqan holda biz bo'lg'usi soha mutaxassislarining ta'lim mazmunidan kelib chiqqan holda til va nutq ko'nikmalarining ular kasbiy kompetentligini rivojlantirishdagi asosiy yo'l va talablarining quyidagi ko'rinishlarida belgilaymiz.

1) sohaviy ilmiy – nazariy tayyorgarligi, o'z faoliyatiga ijodiy yondasha oladigan mutaxassisning nutqiy kompetensiyasiga ega bo'lishi shart ekanligi.

2) ilmiy- tadqiqot va ekspremental faoliyat bilan shug'ullanib, o'z faoliyatidagi voqiyliklarni yozma va og'zaki tarzda nutq uslublariga xos tarzda, ifodalay olishlari

3) yangi texnologiyalarni joriy etishda ularning o'ziga xos xususiyatlarini sohaviy so'z termenlar asosida mukammal ifodalab, ko'rsatib bera olishlari.

4) zamonaviy elektron axborot vositalari orqali vertual muloqotlarni aniq, sodda, ixcham va noaniq mavxumlikka yo'lqo'ymay, milliy va kasbiy usullarda tushunarli tarzda ifodalab

yoritib bera olishlari . Axbotorning o'zlari qo'llagan so'zlari orqali aniqligini , asosligini yoritish olishlari.

Xulosalar. Jamiyatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish ko'p jihatdan biz yashab turgan jamiyat hamda undagi har bir shaxsninhg o'z ona tilini o'z onatilini yaxshi bilish hamda uni amalda, ya'ni nutqiy vaziyat, muhit hamda turli tabaqadagi shaxslar o'rtasida erkin .aniq, sodda, va ravon darajada voqealantira olish darajasiga bog'liq.

Talabalarning to'g'ri , ravon, mazmunli muloqat qila olish xususiyatini tarbiyalash va shu asosda ularning estetik didini o'stirish, mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirishda kommunikativ savodxonlikka erishish, talaba kompetensiyasini rivojlantirish muhim ishlardan hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. www.namspi.uz universaljurnal.uz INNOVATSIYALAR Respublika ilmiy-amaliy konferensiya MATERIALLARI Namangan.10-11-oktabr, 2024-yil 1.-yil 21 tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari-5850-sonFarmoni.
2. Inoyatov U.I. Teoreticheskie i organizatsionno upravleniya kontrolya kachestva obrazovaniya v professionalnom kolledje. Diss. Tashkent, 2003. S. 327. 3.-metodik asoslari va texnologiyalari Namangan: 2023. 256 b.
3. Toshkent: Fan, 2005, B. 57. Xalikova Sh-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish muammolari. Qarshi, 2022. B. 558-560. 6. B. 140.
4. Sobirova M. Teaching language phenomena on the basis of anthropocentric approach. <https://www.int-jecse.net/abstract.php?id=5377> International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) OI:10.9756/INTJECSE /V14I7.91 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 07 2022.
5. Darslik. Namangan: Arjumand media, 2023. V.512. 13. qo'llanma. O`zR OO`MTV. Buxoro: Buxoro DU, 2013. 14. talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. Ped. fan. falsafa doktori (PhD). Toshkent, 2017. B. 137.